

**ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS: ANÁLISES DE PESQUISAS DE PROGRAMAS DE
PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392979

Suellen Sena Gemaque¹
Huber Kline Guedes Lobato²

RESUMO: A pretensão de realizar discussões e pesquisas sobre a alfabetização de estudantes surdos no âmbito na Pós-Graduação Stricto Sensu justificam as motivações que geraram a produção deste texto. Desta forma, esta pesquisa é oriunda da seguinte questão-problema: Quais pesquisas no Brasil focam na alfabetização de alunos surdos e quais programas de pós-graduação em educação desenvolveram e fomentaram essas pesquisas? O objetivo consiste em analisar as dissertações de mestrados de programas de pós-graduação em educação do Brasil e identificar o ensino e a aprendizagem da Língua Brasileira Sinais (Libras) no âmbito da Alfabetização, ciclo que antecede o Ensino Fundamental. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo bibliográfica com um corpus constituído, exclusivamente, de dissertações de programas de pós-graduação. Até então, o corpus da pesquisa é constituído por única dissertação encontrada no portal da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Filtrou-se as pesquisas desenvolvidas nos últimos 5 (cinco) anos, ou seja, de 2019 a 2023. Os descritores para a busca dos trabalhos foram: Alfabetização, Criança Surda e Libras. Assim, Souza (2019) foi a única pesquisa encontrada. Trata-se de uma pesquisadora da Universidade Estadual de São Paulo em Bauru. Os resultados parciais apontam que na pesquisa houve a criação de um sinalário ilustrado de forma lúdica pela própria autora, que promoveu e contribuiu para o ensino-aprendizagem das crianças surdas de uma forma mais autônoma e divertida, permitindo a interação de alunos surdos e ouvintes e a ampliação do vocabulário escolar. Conclui-se que há um número incipiente de pesquisas sobre alfabetização de crianças surdas no Brasil, por isso cabe às instituições Federais/Estaduais de ensino superior no Norte, também, fomentarem pesquisas nessa área.

Palavras-chave: Alfabetização, Crianças Surdas, Diversidade e Inclusão.

¹ Discente do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará.
Email: suellen.gemaque@iced.ufpa.br

² Professor do Curso de Letras Libras da Universidade Federal do Pará. Email: huberkline@ufpa.br